

Abschlussbericht

Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Ausgestaltung einer Nachhaltigkeitsakademie zur Qualifizierung junger Erwachsener für die sozial-ökologische Transformation (Arbeitstitel: „WWF One Planet Hub“)

Aktenzeichen: 37891/01-43/2

Projektleitung: Sophia Speckhahn, Tel.: 030 311 777 411, sophia.speckhahn@wwf.de

Institution: WWF Deutschland

Reinhardtstr. 18, 10117 Berlin
Tel: 030 311 777 -100, Fax: -199
Homepage: www.wwf.de

Rechtsform: Stiftung bürgerlichen Rechts

Projektlaufzeit: 1. Januar bis 30. April 2022 (4 Monate)

Berlin, 3. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
Bericht.....	4
Anlass und Zielsetzung des Projekts	4
Vorhaben „One Planet Hub“	5
Machbarkeitsstudie	5
Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden.....	5
Auftragsvergabe	5
Profil MTO GmbH (www.mto.de/bildung)	5
Studiendesign und Projektplan inkl. angewandter Methoden	6
Anpassung des Studiendesigns	7
Ergebnisse	7
Auftaktworkshop	7
Systematische Recherche.....	9
Zielgruppenanalyse und -befragung	10
Unternehmensbefragungen	12
Beratungsgremium aus Expert:innen.....	13
Diskussion und Handlungsempfehlungen	14
Fazit und Ausblick.....	15

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

In Zusammenarbeit mit MTO GmbH

PSYCHOLOGISCHE
FORSCHUNG UND BERATUNG

Zusammenfassung

Das vorliegende Projekt umfasst die Konkretisierung und Vorbereitung eines neuen Qualifizierungsformats für junge Erwachsene („WWF One Planet Hub“) im Kontext der Beförderung einer gesellschaftlichen Transformation im Sinne nachhaltiger Entwicklung. Es soll vorbehaltlich der erfolgreichen Mittelakquise ab 2023 durch den Fachbereich Bildung des WWF Deutschland angeboten werden und junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren auf ihrem Weg als Multiplikator:innen für sozial-ökologischen Wandel und ein Leben und Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen begleiten. In Form einer Machbarkeitsstudie sollten Potentiale und mögliche Leerstellen des bestehenden Konzepts aufgedeckt und konkrete Handlungsempfehlungen für eine vielversprechende Umsetzung erarbeitet werden. Dies dient der Qualitätssicherung, Risikominimierung und dem effizienten Ressourceneinsatz in der Implementierung des „One Planet Hub“ und ist Gegenstand des vorliegenden Projekts.

Zur Durchführung der Machbarkeitsstudie wurde die MTO Psychologische Forschung und Beratung GmbH (www.mto.de/bildung) beauftragt, die in enger Abstimmung mit dem WWF die Studie ausgestaltet und durch den Einsatz verschiedener wissenschaftlicher Methoden (vgl. Abschnitt Darstellung der Arbeitsschritte und angewandten Methoden) Handlungsempfehlungen formuliert hat.

Das erarbeitete initiale Studiendesign besteht aus einem gemeinsamen Auftaktworkshop, einer systematischen Recherche, einem Benchmarking, einer Zielgruppenanalyse, einer Validierung durch ein Beratungsgremium und der aus diesen Projektschritten abgeleiteten Formulierung von Handlungsempfehlungen für den abschließenden Ergebnisbericht der Studie. Im Zuge des Projekts wurde das Benchmarking jedoch durch Unternehmensbefragungen ersetzt, da sich keine für ein Benchmarking geeigneten Vergleichsformate identifizieren ließen und die tragende Rolle von Unternehmen deutlich geworden ist.

Aus den verschiedenen Methoden konnten wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung und Implementierung des One Planet Hubs gewonnen werden, welche im vorliegenden Bericht skizziert werden. Insbesondere die Möglichkeit des vertieften Gesprächs mit Vertreter:innen der Zielgruppe im Rahmen der teilstrukturierten Interviews haben zu einem hohen Erkenntnisgewinn beigetragen und die Identifikation der Anreize und Prioritäten aus Sicht potentieller Teilnehmender ermöglicht. Auch die detaillierte Betrachtung der Case-Studies als zentrales Element des One Planet Hubs und der Austausch mit Vertreter:innen von Unternehmen über Möglichkeiten und Hemmnisse der Einbindung hat einen großen Mehrwert für das Projekt erzeugt.

Aus den verschiedenen Methoden und jeweiligen Ergebnissen konnten 28 konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung des One Planet Hubs abgeleitet werden. Diese umfassen strukturelle, inhaltliche und kommunikative Aspekte gleichermaßen und geben dem WWF Deutschland wertvolle Hinweise für die angestrebte Pilotphase.

Trotz des ambitionierten Zeitplans für die Durchführung der Machbarkeitsstudie zu einem komplexen Vorhaben innerhalb von vier Monaten ist eine hochwertige Studie entstanden, die eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung des Formats bildet und in die weitere Arbeit des Fachbereich Bildung des WWF Deutschland einfließen wird.

Bericht

Anlass und Zielsetzung des Projekts

Die Klimakrise und der dramatische Verlust der biologischen Vielfalt sind eine Herausforderung für die Weltgemeinschaft und bedrohen die Lebensgrundlage aller Menschen. Der im August 2021 veröffentlichte erste Teilbericht des sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC¹ bestätigt einmal mehr und mit Nachdruck, dass der bereits beobachtete Anstieg der mittleren globalen Oberflächentemperatur um 0,99 °C von 2001 - 2020 im Vergleich zur Zeitspanne von 1850 bis 1900 maßgeblich durch menschliche Aktivitäten verursacht worden ist. Der globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES aus 2019² verzeichnet zudem eine dramatische Bedrohung der weltweiten Biodiversität durch menschliches Einwirken. Auch die im Jahr 2015 durch Steffen et al. formulierten Planetary Boundaries³ verdeutlichen diverse Kippunkte im globalen Gleichgewicht, welche die Menschheit zu überschreiten droht.

Im gerade angebrochenen Jahrzehnt der 2020er Jahre werden demnach entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt. Wie Deutschland sich in den kommenden Jahren im Hinblick auf die Klimakrise und den stetig zunehmenden Biodiversitätsverlust aufstellt, welche Maßnahmen zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen und anderer Umweltbelastungen getroffen werden und inwiefern Anreizmechanismen und Sanktionen das Verhalten unterschiedlicher Akteure (um)lenken kann wird über unser aller Zukunft bestimmen – insbesondere der Zukunft der heranwachsenden Generation.

Bereits 2011 formulierte der WBGU⁴ die zentrale Rolle von Bildung und Forschung zum Gelingen der Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft und in der Berliner Erklärung⁵ als Abschlusserklärung der UNESCO Weltkonferenz zu BNE im Mai 2021 wird das Commitment für Transformatives Lernen noch einmal bekräftigt. Die zentrale Rolle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihrer legitimen Forderung nach Mitgestaltung und Partizipation formuliert auch die deutsche Bundesregierung im Rahmen ihrer Jugendstrategie aus 2019⁶.

Abgeleitet aus diesen Erkenntnissen sieht der WWF Deutschland einen akuten Bedarf für wirkungsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten, die Akteure aller gesellschaftlichen Bereiche adressieren und ihnen ermöglichen, eine eigene, informierte Haltung zur vor uns liegenden gesellschaftlichen Transformation zu entwickeln. Jugendliche und junge Erwachsene nehmen dabei als Hauptbetroffene der bis dato versäumten Maßnahmen und als Wissens- und Entscheidungsträger:innen von Morgen eine Schlüsselrolle ein, welche ein besonderes Augenmerk auf diese Zielgruppe legitimiert. Nachdem in der Vergangenheit Natur- und Umweltschutz vor allem aus einer naturwissenschaftlich-technischen Perspektive beleuchtet wurde ist es Zeit, das Thema ganzheitlicher zu begreifen und Formate zu etablieren, die allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch und sozial) gerecht werden. Das hier dargestellte und im Zuge der innerhalb dieses Projekts durchgeführten Machbarkeitsstudie weiter zu konkretisierende Format „One Planet Hub“ soll diesem Anspruch der Interdisziplinarität und Perspektivenvielfalt gerecht werden und eine wertvolle Basis für die Qualifizierung von Vordenker:innen und Mitgestalter:innen der gesellschaftlichen Transformation im Sinne nachhaltiger Entwicklung bilden.

¹ [IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf](#)

² [NATIONS UNIES \(ipbes.net\)](#)

³ [Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet \(science.org\)](#)

⁴ WBGU, Factsheet 5, Forschung und Bildung für die Transformation, 2011

⁵ <https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-ger.pdf>

⁶ [In gemeinsamer Verantwortung: Politik für, mit und von Jugend. \(bmfsfj.de\)](#)

Vorhaben „One Planet Hub“

Ziel des Vorhabens „One Planet Hub“ (Arbeitstitel) ist es, eine Nachhaltigkeitsakademie aufzubauen, die sich an engagierte junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren richtet, die in diesem Alter Entscheidungen zu ihrem künftigen persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Wirkungskreis treffen und diesen Gestaltungsspielraum im Sinne der Nachhaltigkeit nutzen wollen. Es soll die Teilnehmenden dazu befähigen, sich im Kontext aktueller Krisen und Herausforderungen wirksam und entsprechend ihrer persönlichen Neigungen an Lösungen für reale Nachhaltigkeitsprobleme zu beteiligen, sie auf Augenhöhe mit Gleichgesinnten und gesellschaftlichen Schlüsselakteur:innen zu diskutieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse weitertragen. Das Format ist über eine Dauer von mehreren Monaten angelegt und umfasst sowohl digitale Lernangebote als auch Präsenzphasen (Blended Learning). Ausführliche Vorüberlegungen zur Ausgestaltung des One Planet Hubs finden sich im Projektantrag wieder.

Machbarkeitsstudie

Aus den konzeptionellen Überlegungen und Vorerfahrungen des WWF Deutschland in der Projektarbeit mit Jugendlichen ergeben sich einige offene Fragen zur Implementierung des „One Planet Hub“. Diese sollen im Zuge dieser Machbarkeitsstudie bearbeitet werden, um die Qualitätssicherung, Risikominimierung und den effizienten Ressourceneinsatz in der Projektimplementierung zu gewährleisten.

Die im Rahmen dieses Projekts finanzierte Machbarkeitsstudie sollte anhand eines Benchmarking, einer Umfeldanalyse, einer Zielgruppenanalyse, einer Reichweiten- und Potentialanalyse sowie Überlegungen zu Kommunikationskonzept und Finanzierungsmöglichkeiten zu einer Konzeptschärfung des One Planet Hub beitragen (vgl. Antrag). Im Zuge der Durchführung wurde das Studiendesign dabei flexibel an die gewonnenen Erkenntnisse und identifizierten Bedarfe angepasst.

Die Studie ist explizit als vorbereitende Aktivität zur Umsetzung des „One Planet Hub“ (Start voraussichtlich ab 2023) zu verstehen. Ihre Ergebnisse fließen unmittelbar in die Durchführung des Qualifizierungsformats ein, sodass der Erkenntnisgewinn einen direkten Mehrwert erzeugt und in der Bildungsarbeit des WWF Deutschland fest verankert sein wird.

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Folgende Arbeitsschritte und Methoden wurden im Projektzeitraum von Januar bis April 2022 initiiert und durchgeführt:

Auftragsvergabe

Zur Durchführung der Machbarkeitsstudie wurde ein kompetenter und verlässlicher Dienstleister mit Erfahrungen in der Begleitung und Konzeption von Bildungsformaten, hoher Methodenkompetenz und wissenschaftlicher Expertise gesucht. Aus drei Anbietern hat sich der WWF Deutschland auf Grundlage des Angebots und ausführlicher Vorgespräche für die MTO Psychologische Forschung und Beratung GmbH (www.mto.de/bildung) entschieden und den Auftrag entsprechend vergeben.

Profil MTO GmbH (www.mto.de/bildung)

Die MTO Psychologische Forschung und Beratung GmbH mit Sitz in Tübingen ist ein unabhängiges, wissenschaftlich arbeitendes Forschungs- und Beratungsunternehmen. Seit 1994 berät sie Großunternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Institutionen und Stiftungen in

Deutschland und Europa. Bis heute konnte sie mehr als 800 Entwicklungs- und Evaluationsprojekte erfolgreich realisieren. Die MTO GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Durchführung von Großprojekten im schulischen und außerschulischen Bildungsbereich und ist seit über 20 Jahren für Kultusministerien, bildungsnahe Stiftungen und Institutionen tätig.

Das Team setzt sich aus wissenschaftlichen Expert:innen unterschiedlichster Disziplinen zusammen: Psychologie, Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Soziologie, Informatik, Erwachsenenbildung, Germanistik, Medienwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften.

Studiendesign und Projektplan inkl. angewandter Methoden

Im Folgenden sind die einzelnen Projektschritte des initialen Studiendesigns sowie die zur Anwendung kommenden Methoden abgebildet und kurz beschrieben. Eine detaillierte Darstellung folgt in den weiteren Kapiteln.

Abbildung 1: Darstellung des Projektablaufs

Durch die Ergebnisse aller dargestellten Methoden sollte eine Schärfung des didaktischen und inhaltlichen Konzepts sowie eine Konkretisierung des Formats und der Inhalte der einzelnen Phasen von „One Planet Hub“ erfolgen, zum Beispiel in Form von konkreten Umsetzungsbeispielen oder Handlungsempfehlungen. Bei jedem Projektschritt fand eine Datenauswertung mit Zwischenfazit statt, sodass Fragestellungen folgender Projektschritte noch zielgerichteter bearbeitet werden konnten.

- **Auftaktworkshop:** u. a. Zielklärung und Ableitung von inhaltlichen Schwerpunkten, systematische Bestandsaufnahme von Projekten und Kooperationsmöglichkeiten
- **Systematische Recherche:** u. a. Begutachtung vergleichbarer Formate anhand festgelegter Kriterien wie bspw. Zielgruppe, Dauer oder Verstetigung, um Ableitungen für das Format und das Benchmarking treffen zu können.
- **Benchmarking:** systematischer Vergleich des Formats „One Planet Hub“ mit Formaten anderer Unternehmen oder Organisationen, um so Leistungsdefizite aufzudecken und Verbesserungen vorzunehmen.
- **Zielgruppenanalyse:** Konkretisierung der Zielgruppenbeschreibung durch die Analyse von Daten und mittels teilstrukturierter Interviews, um nähere Informationen wie bspw. Erwartungen und Interessen der Zielgruppen zu ermitteln, um einzelne Phasen des One Planet Hubs gezielt darauf auszurichten.
- **Beratungsgremium:** Die Validierung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie soll durch die Diskussion mit einer Fokusgruppe aus Expert:innen verschiedener Disziplinen und Institutionen erfolgen. Daraus ergebende Anpassungen können dann zusätzlich Berücksichtigung finden und die Qualität noch weiter steigern.

- **Berichterstellung:** Zusammenfassung der einzelnen Auswertungen und Aufbereitung der Daten zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für das Projektvorhaben One Planet Hub.

Anpassung des Studiendesigns

Für die Machbarkeitsstudie war ein Benchmarking-Prozess angedacht, dessen Ziel ein systematischer Vergleich mit einem oder mehreren vergleichbaren Projekten war, um bspw. Leistungslücken bzgl. vorab festgelegter Parameter aufdecken und Verbesserungsvorschläge für das eigene Projekt ableiten zu können.

Abbildung 2: Benchmarking – ursprünglich geplantes Vorgehen

Durch die Erkenntnisse der vorangegangenen Projektschritte hat sich jedoch gezeigt, dass es für die definierte Zielgruppe des One Planet Hub keine vergleichbaren Projekte gibt. Des Weiteren hat sich die Case Study als zentrales Element des Projektvorhabens herausgestellt – sowohl für die Teilnehmenden als auch für die Unternehmen oder Institutionen, die die Fragestellung dafür liefern. Gemeinsam mit MTO GmbH wurde deshalb die Überlegung aufgenommen, alternativ zum Benchmarking Prozess und zusätzlich zur Zielgruppenbefragung, auch 2-3 Unternehmen bzgl. deren Anreize und Beweggründe als Case Study-Geber zu befragen. Über teilstrukturierte Interviews konnten dabei zudem weitere Hinweise zur konkreten Ausgestaltung des One Planet Hub sowie dem Einsatz der Case Studies gewonnen werden (siehe bitte „Unternehmensbefragung“).

Ergebnisse

Im Folgenden werden die aus den oben beschriebenen Methoden gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse skizziert und eingeordnet. Ein ausführlicher Ergebnisbericht mit präziser Darstellung der Ergebnisse liegt dem WWF Deutschland vor.

Auftaktworkshop

Zu Beginn des Projekts, am 13.01.2022, fand ein Auftaktworkshop mit dem Fachbereich Bildung des WWF Deutschland und der MTO GmbH statt. Zielsetzung dieses Auftaktworkshops waren u. a. die Konkretisierung und Priorisierung der Projektziele (u. a. Setzen von Schwerpunkten zur Konzeptschärfung), die systematische Bestandsaufnahme und Bewertung bestehender Erfahrungen aus vergangenen und aktuellen vergleichbaren Projekten des WWF sowie bestehender Kontakte und Netzwerke des WWF und der MTO GmbH (als potentielle Input-Geber:innen, Case-Study-Geber:innen, Mittelgeber:innen etc.). Neben dem Bereich WWF Bildung waren weitere Expert:innen des WWF zu den einzelnen Themen eingeladen, um ihre Einschätzung zu konkreten Fragestellungen zu teilen. Im Folgenden werden die Themen des Workshops sowie die zusammengefassten Ergebnisse kurz erläutert.

- **Block 1 - Konzeptschärfung:** Zur Zielklärung wurden gemeinsam (definierte) Ziele gesammelt. Dabei wurden die einzelnen Phasen des Projekts aber auch übergeordnete Ziele berücksichtigt. Über eine Online-Metaplanwand (flinga.fi) wurden die Ziele zunächst gesammelt, kategorisiert und abschließend priorisiert.

Ergebnis: Für alle Phasen des One Planet Hub wurden sowohl qualitative als auch quantitative Ziele ermittelt, die bei der Konkretisierung der Phasen unterstützen. Des Weiteren wurden übergeordnete Ziele formuliert, die dem ganzen Vorhaben einen Rahmen geben.

- **Block 2 - Systematische Bestandsaufnahme vergleichbarer Projekte:** In einem ersten Schritt wurden über eine Online-Metaplanwand Projektvorhaben gesammelt, die hinsichtlich des geplanten One Planet Hubs strukturelle oder inhaltliche Gemeinsamkeiten aufweisen. In einem zweiten Schritt wurden mithilfe der Kraftfeldanalyse von Kurt Lewin (1943) förderliche und hemmende Kräfte gesammelt und hinsichtlich ihres Einflusses bewertet, die im weiteren Verlauf helfen sollen, Widerstände oder hemmende Faktoren bereits vorab zu antizipieren und Gelingensfaktoren zu identifizieren.

Ergebnis: Bzgl. vergangener und etablierter Projekte des WWF Deutschlands mit ähnlichen Zielsetzungen wurde eine gemeinsame Kraftfeldanalyse durchgeführt. Dabei konnten einige Gelingensfaktoren, aber auch hemmende Faktoren identifiziert werden, die Hinweise in der Planung und Umsetzung des One Planet Hub aufzeigen. Diese Hinweise boten eine wertvolle Grundlage für die systematische Recherche

Abbildung 3: Beispielhafte Darstellung einer Kraftfeldanalyse (Pro- und Contra-Kräfte)

- **Block 3 - Umfeldanalyse:** In einem ersten Schritt wurden gemeinsam Kategorien diskutiert und erarbeitet, die hinsichtlich des Projektvorhabens „One Planet Hub“ und dessen verschiedenen Phasen benötigt werden. In einem weiteren Schritt wurden Überlegungen dazu angestellt, welche konkreten Kooperationspartner:innen dafür in Frage kommen könnten.

Ergebnis: Es wurden viele Kategorien in den einzelnen Phasen aber auch übergeordnet zusammengestellt und mögliche Kooperationspartner:innen dafür ermittelt. Diese Impulse müssen infolge der Machbarkeitsstudie uns im Zuge der Projektimplementierung weiter charakterisiert und priorisiert werden.

- **Block 4 -Kommunikationskonzept:** Es wurden in einem gemeinsamen Brainstorming der WWF Fachbereiche Bildung und Social Media mögliche Kommunikationskanäle und -methoden gesammelt und hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und Passung zur Zielgruppe betrachtet und bewertet.

Ergebnis: Vor allem Netzwerke, Fachforen oder (Uni-)Verteiler wurden als gute Kanäle für die Akquise der Teilnehmenden identifiziert. Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder auch berufliche Netzwerke wie LinkedIn können vermutlich für alle Phasen des Projektvorhabens genutzt werden. Ein ausführliches Kommunikationskonzept konnte in dieser frühen Phase der Analyse nicht erarbeitet werden. Im Zuge der Implementierung des One Planet Hubs ist hier ein koordiniertes Vorgehen zur sorgfältigen Planung von Kommunikationsmaßnahmen in den verschiedenen Projektphasen notwendig.

Systematische Recherche

Die systematische Recherche wurde mit dem Ziel der Ableitung konkreter Erkenntnisse in Bezug auf das Vorhaben One Planet Hub durchgeführt. Mithilfe der systematischen Recherche wurden inhaltlich und strukturell ähnliche Projekte anderer Organisationen ermittelt und anhand folgender Rahmendaten beschrieben: Zielgruppe, Format, Dauer, Finanzierung/Träger, Initiator:in, Netzwerke, Akquise der Teilnehmenden, Einsatz von Case-Studies und Verstetigung der Ergebnisse (im Sinne der Nachhaltigkeit).

Diese systematische Recherche sollte erste Anhaltspunkte zur Konkretisierung des Konzepts von „One Planet Hub“ liefern und als Grundlage für das angedachte Benchmarking dienen. Im Folgenden wird anhand der untersuchten Aspekte zusammengefasst, welche Ergebnisse die Recherche ergeben hat.

- **Zielgruppe:** Es gibt verschiedene Weiterbildungsformate im Bereich der Nachhaltigkeit für Studierende, die an den Hochschulen im Rahmen der universitären Curricula angesiedelt sind, jedoch kein Format, das der Zielgruppe der 18-30-Jährigen unabhängig von ihrem beruflichen Status offensteht.
Ableitung: Das angedachte Format des One Planet Hub scheint so noch nicht für die Zielgruppe zu existieren und könnte eine Lücke füllen (USP).
- **Format:** Vergleichbare Weiterbildungsformate haben eine klare Projektablaufstruktur, die den Teilnehmenden zum einen Planungssicherheit gibt, zum anderen die strukturelle Grundlage für die Lernerfolge der Teilnehmenden darstellt.
Ableitung: Zur weiteren Konkretisierung sollte der Ablaufplan des One Planet Hub, den die Teilnehmenden einer Kohorte durchlaufen, schrittweise aufbereitet werden.
An verschiedenen Universitäten sind Weiterbildungsformate zum Thema Nachhaltigkeit zu finden. Diese sind als Summer oder Winter Schools in den Semesterferien verortet. Die Teilnahme wird durch ECTS Punkte entlohnt. Vergleichbare Formate auf freiwilliger Basis (die auch für eine größere Zielgruppe offen sind) sind kaum vorhanden.
Ableitung: Für das One Planet Hub sollten die verschiedenen Anreize für verschiedene Vertreter:innen der Zielgruppe herausgearbeitet werden. Dies sollte im Zuge der Zielgruppenanalyse weiter berücksichtigt werden.

- **Dauer:** Die betrachteten entlohnten Formate dauern bis zu 14 Tage, die untersuchten Formate auf freiwilliger Basis dauern maximal acht Tage
Ableitung: Die Dauer der verschiedenen Komponenten des One Planet Hubs sollte sorgfältig abgewogen und mit Erkenntnissen zur Zielgruppe abgeglichen werden.
- **Finanzierung/Träger/Initiator:in:** Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Schirmherrschaft bei einem Projekt eine relevante Rolle spielen kann. Durch eine Schirmherrschaft könnte u.a. der Projektabschluss einen bedeutungsvollen Rahmen erhalten oder ein zusätzlicher Anreiz zur Teilnahme geschaffen werden.
Ableitung: In Bezug auf die Zielgruppe ist zu überlegen, ob es Bühnen/Formate gibt, auf denen die erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt werden können. Darüber hinaus sollte über eine mögliche Schirmherrschaft für das One Planet Hub nachgedacht werden.
- **Einsatz von Case Studies:** Case Studies werden in verschiedenen Weiterbildungsformaten genutzt, um den Teilnehmenden auf motivationaler und kognitiver Ebene ein Thema nahe zu bringen. Es geht dabei darum, die Teilnehmenden „betroffen“ zu machen und durch die unmittelbare Lösung von Problemen ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Sie sollen sich als involvierte Beteiligte fühlen und erhalten im Zuge des Weiterbildungsformats durch den spezifischen Wissenszuwachs die Möglichkeit, die Case Study zu bearbeiten. Der motivationale und der wissensbezogene Aspekt gehen dabei Hand in Hand und tragen gemeinsam dazu bei, dass die Teilnehmenden auch im Anschluss an das Weiterbildungsformat ihr erworbenes Wissen nutzen können und wollen.
Ableitung: Case Studies sind eine gute Wahl, um eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Themen der Nachhaltigkeit anzustoßen und auch über das Weiterbildungsformat hinweg bei den Teilnehmenden eine Verhaltensänderung zu verankern.

Zielgruppenanalyse und -befragung

Erkenntnisse über die Zielgruppe des One Planet Hubs wurden durch zwei methodische Herangehensweise gewonnen: Zum einen eine Zielgruppenanalyse auf Grundlage eines bestehenden Datensatzes und zum anderen über die Durchführung von sieben teilstrukturierten Interviews.

Zielgruppenanalyse

Über eine differenzielle Analyse des TGI-Datensatzes⁷ sollte eine spezifischere Definition und Analyse der für das Projektvorhaben „One Planet Hub“ ausgelegten Zielgruppe stattfinden. Der sogenannte TGI-Datensatz wurde über die internationale Markt-Media-Studie „Target Group Index“, kurz TGI, die repräsentative Daten über das Verbraucherverhalten und den Umgang mit Medien beinhaltet, erhoben. Dieser Datensatz wurde bezüglich der Subgruppe der 18 bis 30-Jährigen innerhalb des allgemeinen WWF-Zielsegments betrachtet. Die Subgruppe der 18 bis 30-jährigen Vertreter:innen des Zielsegments wurden dabei einerseits mit der Gruppe der Gleichaltrigen aller Segmente verglichen, andererseits mit Vertreter:innen des Zielsegments aller Altersgruppen. Zum einen wurde eine deskriptive Betrachtung der Zielgruppe im Hinblick auf demografische Merkmale und Einstellungen zusammengestellt. Zum anderen wurden Unterscheidungsmerkmale herausgearbeitet, also Aspekte, in denen sich die Angaben der Zielgruppe von den beiden anderen (Vergleichs)gruppen abhoben. Die daraus gewonnen Erkenntnisse geben ersten Aufschluss über die Zusammensetzung,

⁷ 2019 R1 Survey, KANTAR TGINet Germany

die Präferenzen, die Einstellungen und Bedürfnisse der Zielgruppe im Ganzen. Diese Merkmale sind sowohl im Hinblick auf die Kommunikation des One Planet Hubs als auch für die Ausgestaltung des Programms und der einzelnen Inhalte wichtig. Sie unterstützen dabei, das Angebot „One Planet Hub“ innerhalb der definierten Zielgruppe möglichst inklusiv und attraktiv zu gestalten und boten wichtige Anhaltspunkte für die nachfolgenden Interviews.

Zielgruppenbefragung

Um einen tieferen Einblick in die Erwartungen, das Vorwissen und die Bereitschaft der Zielgruppe zur Teilnahme an einem Format wie „One Planet Hub“ zu erhalten, wurden teilstrukturierte Interviews mit Vertreter:innen der vier vorab definierten Akteursgruppen geführt. Um ein möglichst umfassendes Bild der Perspektive der Zielgruppe einzufangen, wurden die Interviewteilnehmenden insgesamt aus allen vier Akteursgruppen (möglichst aus verschiedenen Altersklassen) und innerhalb der Akteursgruppe aus unterschiedlichen Berufsgruppen, rekrutiert. In der Auswahl Interviewpartner:innen war darüber hinaus wichtig, sowohl Vertreter:innen in Ausbildungsphasen als auch junge Arbeitnehmer:innen einzubeziehen. Aufgrund des geringen Zeitfensters für die Interviews konnte kein:e Vertreter:in der 18 bis 24-Jährigen aus der Akteursgruppe „Industrie und Handwerk“ gewonnen werden. Ansonsten konnten alle Akteursgruppen befragt werden. Insgesamt wurden sieben Interviews geführt. Eine Übersicht der Befragten ist in Abb. 4 zu finden.

Akteursgruppe	Altersspanne 18 – 24 Jahre	Altersspanne 25 – 30 Jahre
Wirtschaft	Studierender Business School Studiengang M.Sc. Management, männlich, 24 Jahre	Finanzbeamtin, Steuerverwaltung, weiblich, 28 Jahre
Industrie & Handwerk	<i>n.n</i> <i>Angedacht war: Ein:e Auszubildende*r aus dem Bereich Mechanik, Mechatronik, Informatik, Elektronik, Sanitär, Energie</i>	Schreinermeister in eigenem Betrieb, männlich, 29 Jahre
MINT (Unis, FHs, THs)	Studierender Studiengang Bachelor Mechatronik Engineering, männlich, 22 Jahre	Angestellte Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge (DKKV), weiblich, 29 Jahre
Politische Organisationen	Studierende, Studiengang Bachelor Politik- und Verwaltungswissenschaften, Kreisvorsitzende SPD, weiblich, 20 Jahre	Studierende M.A. Public Administration, weiblich, 22 Jahre*

Abbildung 4: Zielgruppenzusammensetzung - Deskriptive Informationen

*Aus der Akteursgruppe „Politische Organisationen“ konnte in der vorgegebenen Zeit kein:e Teilnehmer:innen der Altersgruppe 25 bis 30 Jahre akquiriert werden.

Die aus den Interviews ermittelten Einschätzungen, Erwartungen und Bedarfe der Zielgruppe sowie die Motivation zur Teilnahme aus Sicht der Interviewten werden im Folgenden grob zusammengefasst. Dafür werden die Aussagen der Teilnehmenden in aggregierter Form aufgeführt. Eine ausführliche Beschreibung und Einordnung inkl. daraus folgender Ableitungen für die weitere Konkretisierung und Implementierung des One Planet Hubs liegt dem WWF Deutschland vor.

Gesamteinschätzung: Alle Interviewpartner:innen können sich generell vorstellen, an „One Planet Hub“ teilzunehmen. Es werden sowohl persönliche Benefits als auch gesamtgesellschaftliche Vorteile angeführt

Kommunikationsmaßnahmen: Die Befragten gaben an, welche Sozialen Netzwerke sie nutzen sowie über welche weiteren Kanäle sie Informationen beziehen. Anhand der Verteilung lassen sich Rückschlüsse für Kommunikation und Akquise ziehen.

Dauer, Intensität, Komponenten und Methoden des One Planet Hubs: Die geplanten Komponenten des One Planet Hubs wurden den Befragten vorgestellt und Rückmeldungen zu verschiedenen Aspekten im Hinblick auf Dauer, Intensität, Inhalt und Methodik eingefangen. Dabei wurden auch die verschiedenen Motivationen und Anreize zur Teilnahme durch die Befragten priorisiert und die damit verbundenen Erwartungen konkretisiert. Aus den ausführlichen Rückmeldungen können in der Gesamtschau wertvolle Informationen gewonnen werden, die sowohl im Zuge der Feingestaltung verschiedener Programmbausteine als auch in der Kommunikation des Vorhabens genutzt werden können. Auch werden durch die vielfältigen Perspektiven mögliche Hindernisse im initialen Projektdesign sichtbar, die im Zuge der Projektimplementierung angepasst oder vermieden werden können, um dem Anspruch einer interdisziplinären Teilnehmendenschaft gerecht werden zu können.

Unternehmensbefragungen

Die Arbeit mit praxisnahen Case-Studies stellt ein zentrales Element des One Planet Hubs dar. Dies sieht vor, dass durch die gemeinsame Bearbeitung der definierten Akteursgruppen und ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die Fragestellung innovative, tragfähige und ganzheitliche Lösungsansätze entstehen und frühzeitige Antizipation von Synergien und Konflikten ermöglicht werden. Die Case Studies sollen dabei voraussichtlich durch Unternehmen bereitgestellt werden, die reale Fragestellungen zu einem Nachhaltigkeitsthema aufwerfen. Um einen Einblick in die Möglichkeiten sowie die Bereitschaft potenzieller Case-Study-Geber:innen zu erhalten, wurden teilstrukturierte Interviews mit Vertreterinnen aus drei Kooperationsunternehmen des WWF Deutschland geführt. Die Interviewpartner:innen bekleiden dabei in den entsprechenden Unternehmen Funktionen im Nachhaltigkeits- oder Kooperationssteam.

Im Rahmen der Interviews wurden die Unternehmensvertreter:innen in die Ziele und Abläufe des Vorhabens „One Planet Hub“ eingeführt und im Hinblick auf die Bereitschaft und den Mehrwert der möglichen Integration von eigenen Case-Studies befragt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

Gesamteinschätzung: Die interviewten Unternehmensvertreterinnen können es sich alle vorstellen, an dem Format teilzunehmen. Nachhaltigkeit wird als Thema angesehen, für das auch Unternehmen eine Mitverantwortung tragen. Trotzdem ist es wichtig, dass konkrete Ziele erarbeitet werden, die auf den entsprechenden Unternehmensstrukturen aufbauen, damit die Lösungen umgesetzt werden können. Die Interdisziplinarität und Unvoreingenommenheit der Gruppe wird als Vorteil angesehen.

Die befragten Unternehmen sehen es als selbstverständlich an, Projekte wie das „One Planet Hub“ zu unterstützen (sie tragen eine Mitverantwortung). Zum Teil ist es für die Unternehmen also eine intrinsische Motivation und Erfolg genug, wenn sie mit jungen unkonventionell denkenden Teilnehmenden über die anstehenden Herausforderungen sprechen. Trotzdem stellen auch die Ergebnisse der Zusammenarbeit an den Case-Studies einen wichtigen Anreiz dar.

Case-Studies: Unternehmen kennen die Arbeit an Case-Studies und schätzen den Input junger, unvoreingenommener Teilnehmenden, die außerhalb gewohnter Denkmuster Anstöße geben können. Seitens der Unternehmen wurde die Erfahrung gesammelt, dass Case Studies vor allem dann gewinnbringend eingesetzt werden können, wenn gewisse Unternehmensstrukturen bekannt sind und berücksichtigt werden. Dies sollte in der weiteren Programmgestaltung demnach ausreichend Raum finden. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind die Case-Study-Geber:innen bereit, Informationen über das Unternehmen bereitzustellen, sodass eine Arbeit an Case Studies fruchtbar sein kann (nur dann hat die Teilnahme auch einen Mehrwert für das Unternehmen). Für den Umgang mit sensiblen Daten können sich alle Befragten vorstellen, pragmatische Lösungen zu finden.

Teilnehmende und Interdisziplinarität: Die Zielgruppe der jungen Teilnehmenden wird als unvoreingenommen wahrgenommen. Als Organisation kann dies den Vorteil mit sich bringen, dass man viel zur eigenen Weiterentwicklung lernen kann und neue Blickwinkel auf festgefahrene Denkmuster erhält. Die Unternehmen könnten sich auch vorstellen, dass Teilnehmende des „One Planet Hub“ aus ihren Reihen rekrutiert werden. Für diesen Fall wären die Unternehmen unter Vorbehalt auch bereit, Mitarbeiter:innen freizustellen. Im Vergleich zu anderen Case-Studies wird es als Mehrwert erachtet, dass die umsetzende Branche in Form von Industrie und Handwerk vertreten ist. Dadurch wird ein ganzheitlicher Blick in den interdisziplinären Teams erreicht, der über den theoretischen Raum hinausgeht.

Expertise im Unternehmen: Auch die befragten Unternehmen haben eine sehr hohe Motivation bei der Case-Study-Arbeit zu unterstützen, Möglichkeiten wie Betriebsbesichtigungen und Begleitung durch betriebliche Fachexpert:innen werden als essentiell und selbstverständlich erachtet. Dabei wird auch eine Begleitung durch wissenschaftliche Expertise als wichtig und interessant angesehen.

In der Gesamtschau bestätigen die Unternehmensbefragungen das Potential zur Zusammenarbeit mit Unternehmen im Zuge der Qualifizierung junger Erwachsener. Sie können somit auch im weiteren Verlauf der Projektplanung als Umsetzungspartner mitgedacht werden und zur Praxisnähe des Formats beitragen.

Beratungsgremium aus Expert:innen

Das Projektvorhaben „One Planet Hub“ sowie die Erkenntnisse der Machbarkeitsstudie wurden in einem zweistündigen Online-Gremium mit Expert:innen verschiedener Disziplinen und Institutionen am 25.04.2022 vorgestellt und diskutiert. Das Beratungsgremium sollte zum einen durch Impulse und Hinweise zur Qualitätssicherung des Projektvorhabens beitragen, zum anderen aber auch die Vernetzung sowie mögliche Anknüpfungspunkte zu weiteren Netzwerken sicherstellen. Zur Validierung des Konzepts und der Erkenntnisse wurden daher abschließend Gelingensfaktoren und Stolpersteine des Vorhabens „One Planet Hub“ abgefragt sowie verschiedene Aspekte, die einzelne Expert:innen eingebracht hatten, erörtert und festgehalten.

Die Zusammensetzung des Beratungsgremiums bestand dabei aus Vertreter:innen der verschiedenen Akteursgruppen, Vertreter:innen der Ministeriums- und Förderlandschaft sowie inhaltlichen Expert:innen zu Nachhaltigkeitsthemen.

Das One Planet Hub stieß innerhalb des Gremiums dabei auf überwiegend positive Resonanz. Impulse und Anregungen wurden im Hinblick auf die Kommunikation des Vorhabens, die Anreizstruktur, Kooperationsmöglichkeiten und Teilnehmendenakquise gegeben. Diese werden zum Teil in geplanten Follow-Up Terminen vertieft und in der Projektimplementierung weiterhin Berücksichtigung finden.

Diskussion und Handlungsempfehlungen

Abgeleitet aus den vorab beschriebenen Ergebnissen der verschiedenen Komponenten der Machbarkeitsstudie wurden durch MTO GmbH insgesamt 28 Handlungsempfehlungen für die Umsetzung des One Planet Hubs formuliert. Diese umfassen strukturelle, inhaltliche und kommunikative Aspekte gleichermaßen und geben dem WWF Deutschland wertvolle Hinweise für die angestrebte Pilotphase.

Innerhalb der vergleichsweise kurzen Projektdauer von vier Monaten ist es gelungen, ein neues und innovatives Vorhaben zur Befähigung junger Menschen in der Entwicklung einen großen Schritt voranzubringen. Nichtsdestotrotz hatte das Projekt durch den ambitionierten Zeitplan auch eine hohe Dynamik und schmale Zeitfenster zur Bearbeitung der verschiedenen Stränge. So mussten zu Gunsten der Praktikabilität vereinzelt Einschränkungen im Studiendesign hingenommen werden (bspw. durch die fehlende Repräsentation aller gewünschter Akteurs- und Altersgruppen innerhalb der Zielgruppeninterviews) und einige Stränge des Projekts parallel bearbeitet werden. Auch die fehlende kurzfristige Verfügbarkeit wichtiger Inputgeber:innen führte mitunter zu Verspätungen im Projektablauf. Diesen Herausforderungen wurde durch alle Beteiligten professionell und flexibel begegnet, sodass trotzdem eine hochwertige Studie entstanden ist. Für vergleichbare Vorhaben empfiehlt es sich aber, sofern möglich, ein großzügigeres Zeitfenster zur Sammlung der Daten und Analyse der Ergebnisse einzuplanen.

Das initiale Studiendesign wurde im Zuge der Bearbeitung geringfügig angepasst (vgl. den entsprechenden Abschnitt in „Darstellung der Arbeitsschritte und angewandten Methoden). Der vorgesehene Benchmarking-Prozess wurde dabei durch drei qualitative Interviews mit Unternehmensvertreter:innen ersetzt. Diese Anpassung ergab sich aus den ersten Erkenntnissen der vorangegangenen Methoden und hat der Studie einen wichtigen, ergänzenden Baustein ermöglicht. Hierbei war die Flexibilität der umsetzenden Agentur sowie des Mittelgebers sehr hilfreich und hat den Output der Studie insgesamt gesteigert.

Die ausgewählten Methoden haben ein umfassendes Bild auf das Projektvorhaben ermöglicht und die vorab formulierten Fragestellungen gut adressieren können. Nichtsdestotrotz werfen die gewonnenen Erkenntnisse und daraus abgeleiteten Konkretisierungen zum Teil auch neue Fragen auf. Diese werden in nachfolgenden Iterations- und Konkretisierungsprozessen gemeinsam mit künftigen Implementierungspartnern weiter aufgegriffen und bearbeitet. Dies wird jedoch eher als Stärke denn als Schwachstelle des Projekts interpretiert.

Während die Machbarkeitsstudie wertvolle Erkenntnisse zu strukturellen, didaktischen und kommunikativen Aspekten des One Planet Hubs geliefert hat, konnten inhaltliche Fragestellungen bislang nur am Rande berücksichtigt werden und sind im Folgenden weiter auszuarbeiten. Die

besondere Herausforderung ergibt sich daraus, dass die Inhalte der E-Learnings in Phase I einerseits so allgemein gehalten werden sollten, dass sie in verschiedenen Durchführungszyklen des One Planet Hubs zum Einsatz kommen können und andererseits den Teilnehmenden eine gute Vorbereitung auf die Phase II und den darin enthaltenen Case-Studies bieten sollten. Ziel ist daher, für die spezifischen, Case-Studies relevanten Inhalte in Online-Live Sessions darzustellen und die E-Learnings eher auf allgemeinere Inhalte und relevante Wissensgrundlagen zu beschränken. Dazu gehören zum Beispiel:

- Die Planetaren Grenzen und Zusammenhänge zwischen Ressourcennutzung und Wirtschaftswachstum
- Nachhaltiges Wirtschaften (z.B. Kreislaufwirtschaft, Ökobilanzierung, Doughnut-Ökonomie, ...)
- Unternehmerische Verantwortung und Chancen im Zuge der sozial-ökologischen Transformation
- Wissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels

Darüber hinaus werden in Phase II neben der inhaltlichen Arbeit an den Case-Studies auch Soft-Skills ausgebildet, die insbesondere dazu dienen, die künftige Rolle der Teilnehmenden als Multiplikator:innen weiter zu stärken. Vorgesehen sind dafür zum Beispiel Workshops zu:

- Rhetorik und Moderation
- Projektmanagement
- Naturverbindung
- (Wissenschafts)Kommunikation

Das daraus abzuleitende konkrete Kurs-Portfolio und die präzise Inhaltsplanung sind im Folgenden noch gemeinsam mit Fachexpert:innen und möglichen Implementierungspartnern zu entwickeln.

Fazit und Ausblick

Ziel der Machbarkeitsstudie war es, eine Aussage darüber treffen zu können, ob das Vorhaben One Planet Hub, wie bisher geplant, umgesetzt werden kann. Es wurden die vorab beschriebenen Methoden eingesetzt, um das Format an sich, dessen Ziele sowie die Potentiale als Weiterbildungsformat umfassend zu betrachten. Die eingefangenen Perspektiven der potentiellen Zielgruppe, der potentiellen Case-Study-Geber:innen sowie der Expert:innen verdeutlichen klar die Potentiale des Formats und weisen darauf hin, dass das „One Planet Hub“ einen hohen Anklang in der Anwendung finden wird.

Die im dem WWF Deutschland vorliegenden Ergebnisbericht formulierten Handlungsempfehlungen geben detailliert Auskunft darüber, welche Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung zu berücksichtigen sind. Hierbei ist hervorzuheben, dass keine der beschriebenen Handlungsempfehlungen dem ursprünglichen Konzept zuwiderläuft, sondern dieses sinnvoll ergänzt und konkretisiert. Zusammenfassend kann durch die Machbarkeitsstudie und den darin gewonnenen Erkenntnissen und Ableitungen festgehalten werden, dass das geschärfte Konzept des One Planet Hub als machbar eingeschätzt wird.

Dieses Fazit bestärkt den WWF darin, die Implementierung des One Planet Hubs weiter voranzutreiben und unterstützt ihn darin, Finanzierungs- und Implementierungspartner für die Umsetzung in einer Pilotphase zu gewinnen. Aufgrund der Komplexität und Interdisziplinarität des Vorhabens ist es ratsam, dazu gewinnbringende Kooperationen einzugehen. Darüber hinaus

empfiehlt sich, die Pilotphase sorgsam begleitend evaluieren zu lassen, um Hinweise auf bestehende Hindernisse und Verbesserungsmöglichkeiten für eine anschließende Verstetigung frühzeitig zu identifizieren und daraus kontinuierlich Anpassungsmaßnahmen abzuleiten.

Die im Rahmen des vorliegenden Projekts erarbeitete Studie fließt somit unmittelbar in die Weiterentwicklung der Bildungsarbeit des WWF Deutschland mit der Zielgruppe „Jugend/Junge Erwachsene“ ein. Sie leistet damit einen entscheidenden Beitrag für die Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen in der jungen Generation und die Unterstützung einer sozial-ökologischen Transformation durch junge Erwachsene, die in den kommenden Jahren zunehmend in Positionen mit eigenen Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen aufrücken und diese im Sinne des nachhaltigen Wandels ausfüllen können.